

Tijolo por tijolo num desenho mágico: a “Casinha” de Vilanova Artigas

Ruth Verde Zein

Prof.Dr.Arquiteta, FAU-UPM

rvzein@gmail.com

Silvia Raquel Chiarelli

Arquiteta Mestre, FAU-UPM

silviarachelchiarelli@yahoo.com.br

Resumo

Tijolo por tijolo num desenho mágico

O arquiteto João Baptista Vilanova Artigas projetou uma residência para seu uso pessoal pela primeira vez em 1942-3, quando ele tinha apenas 4 anos de formado e era sócio da empresa Marone & Artigas que projetava e construía suas próprias obras. Conhecida pelo apelido de "Casinha", esta e outras casas que ele projeta naquele momento podem ser consideradas como experiências construtivas, materiais, formais e espaciais, estabelecendo uma base para o desenvolvimento posterior de suas seguintes obras. A Casinha foi construída em alvenaria de tijolos pintada de branco, pisos de cerâmica e um telhado de quatro águas suportado por uma estrutura de madeira coberta com telhas de barro. Sua forma quase-quadrada é girada 45 ° dos limites do lote. Seus espaços interiores rodeiam sem interrupção um núcleo central retangular que abriga o único banheiro, um fogão a lenha e uma lareira. O detalhamento de alvenaria de tijolo é requintado e oferece uma ampla variedade de sutilezas, projeções, reentrâncias, saliências, soleiras, escadas, molduras e articulações; suas paredes sólidas definem um projeto lógico e um padrão quase mágico, ou senão, poético.

Abstract

Brick by brick in a magical design

Architect João Baptista Vilanova Artigas designed a residence for his personal use for the first time in 1942-3, after only 4 years of professional practice at the Marone & Artigas firm, that designed and built their own works. Known by the nickname of "Casinha", this and other houses he designs at that moment may be considered as constructive, formal, material and spatial experiences, establishing a basis for the future development of his posterior architectural works. It was constructed with the use of masonry bricks painted white, ceramic floors and a four slopes roof supported by a wooden structure and covered with clay tiles. Its quasi-square shape is rotated 45° from the lot's boundaries. Its interior spaces revolve uninterruptedly around a central rectangular core that houses the only bathroom, a wood stove and a fireplace. The brick masonry detailing is exquisite and offers a wide variety of niceties, projections, recesses, ledges, sills, stairs, moldings and joints; its solid walls define a logical design in a quite magical pattern; or perhaps, a poetical one.

Tijolo por tijolo num desenho mágico: a “Casinha” de Vilanova Artigas

Ruth Verde Zein, Silvia Raquel Chiarelli

Entre sua formatura na Escola Politécnica em 1938 e a viagem de estudos de arquitetura moderna aos Estados Unidos com bolsa concedida pela Fundação Guggenheim, em 1946, Vilanova Artigas desenha cerca de oitenta projetos, na maioria de residências, além de alguns pequenos edifícios de apartamento e escritórios, reformas e duas lojas. Até 1944 trabalha associado ao colega de Poli e engenheiro civil Duilio Marone, com quem compartilha o escritório Marone & Artigas; que como era comum naquela época, também construía a maioria dos seus projetos. Após 1944 Artigas vai estabelecer escritório próprio e incluir como sócio menor seu ex-aluno e arquiteto Carlos Cascaldi; embora a ênfase desse novo escritório seja na atividade projetual, as obras continuam sendo acompanhadas pelo detalhamento extensivo dos projetos, e pela presença constante do escritório nos canteiros.

A quantidade de projetos realizados por Artigas nesse período de oito anos logo após sua formatura é notável, ainda mais quando se considera sua quase plena coincidência temporal com a 2ª Guerra Mundial, momento de crise internacional e de grandes dificuldades nas importações – inclusive de insumos básicos da construção civil. Convém lembrar que, embora o Brasil fosse importante exportador de minério de ferro, a produção local de aço para a construção civil só se inicia com a instituição da Companhia Siderúrgica Nacional, cuja operação efetiva ocorre de fato somente após 1946.

Se examinada rapidamente, essa produção projetual – em especial aquela anterior a 1944, da fase Marone & Artigas – apresenta algumas concessões formais, estilísticas e de ornamentação ao gosto acadêmico-eclético da época.; mas um exame atento dos projetos facilmente revela seu potencial de inovação e experimentação. Pode-se afirmar que esses trabalhos representam, na grande maioria das vezes,

“...experiências produtivas do ponto de vista construtivo e de organização dos espaços, lançando as bases para várias posturas e soluções [que se tornarão] características da obra de Artigas a partir das fases seguintes. Tais como o emprego de materiais de maneira franca, a distribuição dos ambientes de forma a evitar áreas mortas ou simetrias desnecessárias, a concentração dos serviços, o cuidadoso detalhamento, o emprego cada vez mais costumeiro de amplos vãos envidraçados. Todos esses itens podem ser resumidos numa preocupação

básica: a pesquisa de soluções construtivas, levada a cabo sob a coordenação centralizada do arquiteto.”¹

Se na maioria das obras cabia a Artigas a atividade de projeto e a Marone, a direção das obras, de fato não havia na atividade projetual de Artigas uma separação radical entre pensar e fazer. Ao contrário, são as questões cotidianas da prática da construção que, devidamente assimiladas e transformadas, estimulam as ações projetuais:

“É nas obras que apresentavam maiores dificuldades técnicas ou econômicas, como em terrenos difíceis ou em residências de baixo custo, que Artigas melhor exercita sua preocupação com a racionalização da construção, atingindo alguns resultados marcantes pela sua modernidade.”²

A atitude de Artigas se assemelha e acompanha os modos de pensar e operar de seus pares – no caso, os demais arquitetos praticantes que colaboravam na construção do campo da arquitetura moderna brasileira, dentro das peculiaridades, e mesmo das dificuldades, do ambiente paulistano da época. E convém também lembrar que, na primeira metade do século XX, as diferenças regionais brasileiras eram possivelmente muito mais significativas e notáveis que neste outro século.

O ambiente cultural paulistano anterior à 2ª Guerra era, com exceções, relativamente mais tacanho, e de modo geral, bastante distinto do ambiente carioca – algo parecido se poderia dizer talvez do ambiente da construção civil. No Rio de Janeiro, cidade capital e centro do poder político, a ação governamental centralizadora do governo Vargas permitia, ou ao menos tolerava, certo grau de “largueza” nas soluções arquitetônicas, sendo mais atenta e proclive ao atendimento do quesito da representatividade e de suas implicações nos aspectos de monumentalidade e de “ornamentação” - que no caso dos arquitetos modernos se configurava principalmente na escolha de materiais de acabamento nobres, na inclusão de obras de arte e na maior disposição de espaços vazios “cívicos” ou “de passos perdidos”. Tudo isso implicando, como consequência nem sempre declarada ou lembrada, em maiores custos de construção, possivelmente permissíveis em face das condições precípuas vigentes na capital do país. Mas certamente não tanto, ou sequer, para as demais províncias. Relembrando ainda que São Paulo, centro produtor de café, cujo parque industrial crescente entretanto ainda não era significativamente maior do que aquele estabelecido no Rio, ainda colhia nos anos 1930-40 os maus efeitos da crise econômica mundial de 1929 e os rebotes da crise política nacional, que como é sabido, desbaratou as políticas café com leite da República Velha e relegou as elites paulistas a um mal velado ostracismo.

Se não se distinguia naquele momento pela nobreza, o ambiente paulistano, já era então, em todos os campos – da construção civil ao cultural – produtivista e mais interessado nos lucros

que resultam da apropriação da mais valia do que nos excessos que sobravam dos banquetes do poder. Certamente, a construção civil paulistana podia ser então, e era, bastante inovativa – sempre e quando isso promovesse e resultasse, também e necessariamente, em economia de custos de produção. Se não para ser colhida de maneira imediata, ao menos, para ser ativada como experimento de preparação e transformação de campo, com vistas à sua potencial reprodutibilidade – ou no caso da arquitetura e construção, mais precisamente, na sua potencialidade em termos de repetição e variação, tanto das práticas como das soluções.

Os melhores arquitetos paulistas daquele momento – nomes que a história já consagrou e que são bem conhecidos, como Rino Levi, Oswaldo Bratke e o próprio Vilanova Artigas, entre outros – estavam naturalmente bastante atentos aos debates internacionais e nacionais sobre os princípios, doutrinas e práticas da arquitetura moderna; e tanto quanto outros colegas de outras partes, igualmente interessados nas lições dos mais destacados mestres europeus e norte-americanos. Outrossim, a melhor arquitetura paulistana daquele momento tampouco é mera cópia ou repetição acrítica dessas variadas influências, mas também delas se apropria em re-elaborações criativas, cuidadosas e prudentes, dessas e de outras fontes. Afinal, em São Paulo, não bastava ser moderno: precisava também ser econômico, no sentido mais estrito da palavra. Ademais, a formação politécnica e engenheril desses arquitetos deixava-os naturalmente mais atentos às questões técnicas, estruturais e construtivas que seus projetos podiam ativar e resolver; questões que dominavam tanto e quanto os mestres construtores e os engenheiros de obra de seu tempo. Por isso não admira que pretendam, com suas obras, não apenas inovar, nem apenas “ser modernos”, mas também,

“[...] estabelecer uma linguagem própria de cunho pragmático e de essência moderna, desvinculada dos formalismos acadêmicos [...]. Os resultados plásticos revelam certo caráter autóctone, podendo ser considerados como frutos mais de uma intensa elaboração dialética com o canteiro de obras do que de uma transposição demasiado direta de possíveis influências externas; embora essas compareçam também como reminiscência de leituras e de um cada vez mais amplo conhecimento da arquitetura [então] contemporânea mundial”.³

Em poucas linhas e muito resumidamente, esses poderiam ser os traços gerais que norteavam o ambiente da arquitetura e construção civil em princípios dos anos 1940 quando a “Casinha” é projetada e construída pelo arquiteto João Baptista Vilanova Artigas, para uso próprio, em 1942-3. Desse período, e com ela aparentada em termos construtivos, formais e materiais, ressaltam-se também outras obras de Artigas, como as residências Bertha Gift Steiner (1940), Roberto Lacase (1941), Amelie Glover (1941), Luiz Gonzaga Leme Monteiro (1941), Luiz Antônio Leite Ribeiro (1943), Rio Branco Paranhos (1943) e Rivadavia Mendonça (1944).

Figura 1: plantas (redesenho as built: Silvia Raquel Chiarelli)

Figura 2: cobertura (redesenho as built: Silvia Raquel Chiarelli)

Figura 3: Elevação Sul (redesenho as built Silvia Raquel Chiarelli)

Figura 4: Elevação Oeste (redesenho as built Silvia Raquel Chiarelli)

Figura 5: Elevação Norte (redesenho as built Silvia Raquel Chiarelli)

Tu não te lembrás da casinha pequenina...⁴

O lote onde está implantada a Casinha localiza-se a dois quarteirões da antiga “Parada Piraquara”, no bairro hoje conhecido como Campo Belo (nome da parada anterior do bonde), situado na zona sul de São Paulo, em uma das várias urbanizações implantadas, nas primeiras décadas do século 20 às margens da linha de bondes urbanos construída em 1913 pela “Light” (São Paulo Tramway, Light & Power Company) e descontinuada em 1965. Situada a ~9 km do centro da cidade, a “Parada Piraquara” era, no começo dos anos 1940, um lugar distante e “suburbano”. Para termo de comparação, boa parte das obras residenciais acima citadas, projetadas por Artigas para seus clientes, situam-se em bairros mais “nobres”, a apenas 3 ou 4 km do centro de São Paulo. A maior distância era compensada pela boa acessibilidade por bondes, linhas de ônibus na Auto-Estrada (depois Avenida) Santo Amaro e várias vias de acesso por automóvel; que por sua vez consolidavam antigas trilhas de indígenas, bandeirantes e tropas de muares. Mas embora situada numa região “antiga” da cidade, aquele trecho configurava uma zona de urbanização recente, então muito rarefeitamente ocupada; e se bem não se tratasse propriamente de um bairro “popular”, tampouco era então um endereço sofisticado.

Adquirindo um lote de esquina com 50 x 20 m, totalizando 1000 m², em bairro nem tão próximo, nem tão nobre, Artigas obteve um terreno relativamente amplo a baixo preço, e ademais, praticamente plano - algo pouco frequente na topografia em mar de morros de São Paulo. A Casinha tem uma planta compacta não regular cuja figura poderia ser inscrita quase totalmente em um quadrado de ~12m de lado, cujas faces estariam “giradas” em 45° em relação às divisas do lote, mas alinhadas em relação aos pontos cardeais. A casa e seus recuos para as divisas próximas ocupa uma faixa de ~20 x 20m junto à esquina, deixando livres 3/5 do terreno. Poucos anos depois, em 1949-51, será implantada nesse trecho a segunda casa do arquiteto. Assim, embora a Casinha ocupe a esquina, faixa tradicionalmente mais importante do lote, suas dimensões relativamente reduzidas e a proximidade com a segunda casa irá, em poucos anos, reduzi-la a “anexo” ou “edícula”, permanecendo desconhecida e subutilizada por décadas. A implantação da segunda casa é paralela às ruas e divisas, e só não discorda completamente da implantação da Casinha porque o arquiteto providenciou uma transição entre ambas, através do posicionamento “girado” da -garagem de automóvel da segunda casa. Essa peça e a ausência de janelas faceando-se garante uma convivência relativamente autônoma de ambas casas no mesmo lote.

O implantação girada da casinha e seu posicionamento na esquina reforça a des-hierarquização das fachadas, permitindo a visibilidade franca e quase a mesma importância visual a pelo menos três delas. O volume da casinha é conformado por paredes de tijolos em “aparelho flamengo” com 20 cm de espessura, deixados aparentes e pintados de branco e pela

cobertura de telhas francesas sobre estrutura de madeira (que entretanto é praticamente invisível do exterior). O telhado é assimétrico, em 4 águas, sem calhas e com a linha dos beirais chegando a 2 m do chão. A inclinação dos dois espigões mais extensos e mais visíveis das ruas não ultrapassa um ângulo de 20°; um terceiro espigão mais inclinado (~30°) situa-se no canto menos visível desde a rua. Esse arranjo da cobertura, relativamente pouco inclinada, e a pouca altura do chão da linha dos beirais enfatiza a horizontalidade da construção e não revela a variação interna e altura maior dos pés-direitos, garantindo a surpresa do visitante que, ao adentrar a Casinha, percebe-a maior no interior do que no exterior.

A cobertura é em quatro águas de dimensões distintas, cujos panos vão se sucedendo, definindo superfícies sucessivamente mais amplas, arranjadas ao redor da caixa oca conformada pelas paredes do banheiro que sobre ela se elevam, e cujo posicionamento é descentralizado. Observando a partir da fachada norte, e a seguir em sentido anti-horário, a primeira água é um pequeno triângulo retângulo quase isósceles de ~2,5m de lado, não visível da rua, com pendente para nordeste, protegendo a cozinha e área externa de lava-roupas; o seguinte pano configura um trapézio escaleno, com a pendente voltada para noroeste, protegendo uma fachada sem janelas mas com uma porta de correr de vidro disposta em posição central; a terceira água, outro trapézio escaleno mais amplo, cobre com algum balanço a fachada sudoeste, inclusive o amplo vão envidraçado da sala e a quina da varanda; a bem mais ampla quarta água cobre mais da metade da casa, mas é seccionada pela parede que separa a sala do dormitório-estúdio que se eleva até acima do telhado. Esse detalhe provê maior autonomia visual para a varanda sombreada da fachada sudeste e enfatiza o ponto crítico da cobertura: a quina da varanda, cujo grande “balanço” é visualmente reforçado pela extensão do espigão norte-sul – balanço, de fato, parcialmente sustentado por três discretíssimos apoios de madeira, sabiamente posicionados na sombra do telhado, sutilmente apoiados sobre um muro corta-vento baixo e solto que protege e ambienta a varanda. Embora a cobertura seja em quatro águas há apenas três espigões: o quarto pano mais extenso eleva-se a uma altura maior, e seu limite norte é plano, defasando-se da primeira água triangular inclinada.

Tanto na definição da cobertura, como no arranjo dos ambientes internos, a peça central da composição parece ser o vazio mais ou menos centralizado do único sanitário. Seus limites podem ser inscritos em um retângulo de proporção áurea, mas suas paredes envoltórias de desenho zigzagueante permitem sua decomposição em pelo menos quatro momentos: dois quase-quadrados conectados diagonalmente definindo o banheiro e seu box-chuveiro, e dois recessos opostos, na outra diagonal, uma para o fogão a lenha da cozinha, outro para a lareira. O desenho aparentemente caprichoso segue a lógica compositiva da clássica espiral inscrita no retângulo áureo.

Se o perímetro da casa pode ser inscrito em um quadrado, seus ambientes internos podem ser percorridos em círculo, ao redor desse foco central que abriga a água e o fogo. Entrando-se pela porta da varanda na fachada sul e circulando em sentido horário sucedem-se um pequeno hall, o ambiente de estar/lareira, o ambiente de alimentação, a cozinha e o corredor de conexão ao ponto de partida desse giro; nesse corredor abre-se a porta do banheiro, acessa-se o mezanino do dormitório meio-nível acima ou desce-se meio nível abaixo para um estúdio. Se o giro começar na cota inferior do estúdio poderá ser feito em espiral, de maneira a terminar quase no mesmo ponto, mas na cota superior do dormitório que se debruça sobre o vazio do estúdio.

As fenestrações estão reduzidas ao mínimo. A Casinha tem 3 portas externas situadas uma na fachadas sul (porta ampla de madeira envernizada), norte (porta de correr de envidraçada, que ajuda a iluminar a área de cozinha e alimentação); e leste (porta mais estreita, de serviço); todas são posicionadas de maneira a ajudar a marcar a transição de usos entre ambientes contínuos. Há apenas uma porta interna, a do banheiro; mas exceto pela garantia de sua privacidade, não há barreiras ou obstáculos que impeçam a circulação entre os ambientes. Além da janela-guilhotina com escuros do dormitório, há apenas cinco janelas, todas em chapa de ferro dobrada conformando uma grade horizontal de panos fixos e basculantes. Por sua posição central, o banheiro tem pé direito mais alto e recebe luz natural por duas janelas basculantes superiores, paralelas e dispostas nos lados maiores do ambiente. Acima da pia da cozinha há uma terceira janela voltada para um pequeno pátio a nordeste, para onde também olha a janela-guilhotina-escuro do mezanino-dormitório. A quarta e ampla janela define o limite sudeste do ambiente do estúdio; e embora seu parapeito esteja a ~0.50m do piso externo, essa altura se amplia no lado interno, devido à sua cota de piso -1.25m. A quinta janela situa-se na fachada sudoeste e ilumina o ambiente de estar/lareira; esta e a quarta janelas também seguem o desenho em panos horizontais basculantes. Mas a da sala é um caso especial, que merece um parágrafo à parte.

A janela da sala não esconde seu papel de protagonista. Voltada para esquina das ruas limítrofes, desfrutando de uma ampla visibilidade, para quem está dentro e para quem a olha de fora, não é um simples pano mas um quase-volume, pois projeta-se definindo três lados, sendo o mais extenso formado por panos fixos, e as duas laterais menores, conformadas por panos basculantes. O vão de 3 m é semelhante ao da janela do estúdio, mas como se desdobra em uma acréscimo de dois panos perpendiculares menores de ~70 cm, o resultado parece mais amplo, inclusive porque mais visível. O forro horizontal em ripas de madeira escura envernizada que protege o beiral externo prossegue, sem solução de continuidade, no trecho dessa janela, acentuando a sensação da janela estar tanto dentro como “fora” do ambiente da sala. Esse forro também ajuda reforçar a impressão de que essa janela apenas se

ajusta a um vão pré-existente, embora sua estrutura esteja possivelmente ajudando, de fato, a sustentar aquele vão. Sua amplitude, seu protagonismo, seu detalhamento cuidadoso e seu papel na definição de uma “(quase) esquina envidraçada” promove-a de status: de simples janela a índice de modernidade.

Ergueu no patamar quatro paredes sólidas...⁵

A Casinha não é feita de quatro paredes, não é uma redução em escala pequena do esquema das Prairie Houses de Wright, não é uma casa bi-nuclear hiper-compacta à maneira de Neutra ou Breuer. Parece excessivo atribuir-lhe o papel de bandeira de protesto radical contra a maneira “tradicional” de organizar os espaços da casa - nem que seja porque a separação de funções na habitação era no Brasil então fato muito recente e ainda em vias de consolidação. Também parece excessivo atribuir-lhe o papel de modelo para um novo modo de habitar “paulistano”, simplesmente –porque o desenho da Casinha não tem nada de genérico, ao contrário, atende à especificidade de um ciente muito especial: o próprio arquiteto e esposa, ou seja, um casal de artistas sem filhos - tanto assim que, quando os filhos chegam poucos anos depois, Artigas se vê compelido a construir outra casa para sua família. A Casinha é certamente um experimento. Mas nem toda experiência é ou precisa ser um protótipo; e neste caso, sua vocação é, evidentemente, de exceção. Ao menos, quando tomada como coisa única e isolada. Mas se compreendida em suas partes e pormenores, uma possível vocação prototípica ressurgem: nem tanto na generalidade do “social”, mas primordialmente, nas especificidades do formal e do construtivo.

Suas paredes são sólidas, embora também sejam mágicas. Construída em tijolos – material atemporal e telúrico – não recebe revestimento talvez apenas porque seria uma pena esconder a elaboração formal de cada quina, patamar, recesso, chanfro, o jogo cuidadoso de continuidade das paginações de piso, paredes, forros, e do evidente prazer que seu autor tirou ao organizar como maestro e compositor essa orquestra sinfônica notas musicais de barro sobre a pauta virtual das juntas tomadas. O chão também é de terra cozida, adotando um módulo de 20x20 cm que dobra, repercute, vira e sobe pelas paredes. A altura das paredes externas é de ~2 metros; dali para cima, na suas faces internas, predomina a madeira escura nos forros, revestimentos, estantes. O núcleo da casa, abrigo para a água e o fogo, define uma segunda linha de paredes limítrofes, neste caso internas, sendo totalmente de argila, de baixo a cima, no pé direito total de quase 4 m. A linha contínua formada(a) pelas paredes desse núcleo é quebrada e sinuosa, sendo tramada com um capricho quase excessivo de juntas, saliências, recessos, peitoris, soleiras, degraus, frisos. O resultado dessa manipulação poética

das palavras que conformam a construção relembram a canção de um discípulo seu, que tantos anos depois repercute a lição: tijolo com tijolo num desenho mágico...

Notas

¹ ZEIN, Ruth Verde. "Vilanova Artigas: a obra do Arquiteto". [in] "O lugar da crítica; ensaios oportunos de arquitetura". Porto Alegre: Ritter dos Reis/Proeditores, 2001, p.124. [Publicada originalmente na revista Projeto n.66, agosto 1984, p.79-91]

² Idem, ibidem.

³ Idem, p.124-5

⁴ Casinha Pequenininha, letra e música de Silvio Caldas, 1958. Os sambinhas da primeira metade dos anos 1940, data da "Casinha" de Artigas, não combinam com ela: são ufanistas e/ou satíricos. A melancolia de um país antes rural mas que já deixava de sê-lo é mais característica do pós 2ª Guerra. Apesar de um pouco anacrônico, o tema da Casinha Pequenininha era saboroso demais para aqui não aproveitar-se; e talvez essa reminiscência ruralizante também carregue algum sentido para esta obra – embora este não seja o enfoque que aqui vai-se buscar desenvolver.

⁵ "Construção", 1971, letra e música de Chico Buarque de Holanda. Ex-aluno de arquitetura na FAU-USP, a poesia desta canção certamente vai muito além da crítica social nela implícita. As paredes são primeiro sólidas, depois mágicas, depois flácidas; o desenho dos tijolos é mágico, e depois lógico. As palavras jogam um jogo que não tem um puro sentido em si mesmo mas elabora-se na aliteração proparoxítona dos termos. Mas qualquer semelhança com os tijolos desta outra Casinha, talvez não seja mera coincidência. O próprio Chico Buarque declarou que preferia considerar sua música não como protesto, mas como poesia. Também Artigas vem sendo sistematicamente reduzido ao protesto (neste caso, supostamente, "dos valores pequeno burgueses da casa paulistana") ou senão cada gesto seu é excessivamente amplificado, como se cada obra sua tivesse a obrigação de ser sempre um modelo universal e apto a redefinir o mundo e a cidade. O próprio Artigas se comprazia em alimentar essas associações políticas lançando, nos seus últimos anos de vida, um nevoeiro espesso de afirmações retroativas e anacrônicas sobre sua trajetória profissional. Esperteza do mestre, que talvez quisesse impedir que suas casas fossem apreciadas em si mesmo. Ou senão, e afinal de contas, como apenas poesia – e isso de jeito algum é pouca coisa.

Agradecemos à Biblioteca da FAU-USP pela consulta aos arquivos de plantas originais.